

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y HOMESCHOOLING
Tecnologías de la Información la Comunicación

“LAS TIC COMO RECURSO PEDAGÓGICO EN EL HOMESCHOOLING”

Ramos Álvarez, Oliver (Universidad de Cantabria)

oliver-ramos@telefonica.net

1. Resumen.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se han convertido en los últimos años en un recurso imprescindible en la sociedad actual, y más aún si cabe en el ámbito educativo. El Homeschooling, puede y debe aprovecharse de las TIC como un recurso pedagógico de primer orden, no solo por la importancia que las mismas tienen en la sociedad en la que se van a desenvolver los niños, sino también para otorgar una mirada crítica hacia los contenidos que se deben trabajar en esta opción educativa.

2. Palabras clave.

Apertura, intercambio, crítico, preparación.

3. Abstract.

Information Technologies and Communication Technologies (ICTs) have become in recent years an essential resource in today's society, and even more if it is in education. The Homeschooling can and should take advantage of ICT as a first class educational resource, not only because of the importance that they have in society in which children will develop but also to provide a critical look at the contents we must work on this educational option.

4. Keywords.

Openness, sharing, critical, preparation.

5. Desarrollo.

5.1 Los objetivos del uso de las TIC en el Homeschooling.

Indudablemente, el objetivo principal que se extrae de una opción educativa como es el Homeschooling, es que la Educación es un acto tan importante, que no debe delegarse en terceros, tal y como cito en una entrevista Laura Mascaró. Persigue que el niño, tenga una educación integral que dichas familias no creen que se consiga con una escolarización ordinaria en un centro educativo, ya sea público, concertado o privado, una educación no solo en materias curriculares, sino también ético – morales, emocionales, espirituales o incluso también sociales, y sin tener en cuenta otros aspectos como las restricciones horarias o el uso, en muchas ocasiones, de refuerzos negativos como medida correctora de actitudes no deseadas en dicho centro.

Pero si hay un objetivo que más intrínsecamente ligado este al Homeschooling, ese es el proceso, es decir, el objetivo es el proceso (del hecho educativo) y no el fin. Es en este objetivo, donde creo que las TIC tienen un peso específico e importante en el Homeschooling.

Gracias a las TIC, el Homeschooling puede conseguir diferentes metas específicas en la enseñanza de los niños. Las principales metas que desarrollo en esta comunicación en base al uso de las TIC como proceso o instrumento pedagógico, son las siguientes:

- Por medio de las TIC, obtener nuevo material pedagógico y curricular para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el Homeschooling.
- Crear y desarrollar una mirada crítica en los niños de los contenidos, en ocasiones tan dispares e inútiles, que recibimos de las TIC.
- Fomentar el uso de las TIC desde un punto de vista práctico en los niños.
- El intercambio de material, experiencias e impresiones didácticas entre los partícipes de la opción educativa del Homeschooling.

Obtención de nuevo material pedagógica y curricular.

El Homeschooling, hace uso o se puede decantar la familia por diferentes métodos pedagógicos. Entre estos métodos, encontramos algunos autores clásicos como Montessori (respeto del proceso de desarrollo del niño así como convertir la educación en un acompañamiento del niño), la Institución Libre de Enseñanza (ILE), la Escuela Nueva – activa (que va desde las ideas de Pestalozzi hasta el concepto constructivista más actual) entre muchos otros. Todos estos métodos, tienen sus principios perfectamente definidos, pero son muchos los recursos que podemos encontrar por medio de las TIC para obtener nuevas actividades vinculadas a esas filosofías, nuevas estrategias de motivación, y lo más importante, experiencias de otros compañeros que tienen la opción del Homeschooling como alternativa a la educación convencional y que nos harán mejorar día a día en nuestro quehacer educativo. Este aspecto será abordado más profundamente en líneas posteriores.

Actualmente, tenemos cientos de páginas, blogs o software específico en materia curricular, o en materia ética, artística... que podemos encontrar en la red y que reforzaran los contenidos trabajados con los niños, sean desde el área que sea. Como ejemplo, si queremos potenciar la creatividad de los niños, no necesariamente esa creatividad debe ser espontánea, ya que hay procesos de refuerzo, motivación e incitación hacia un acto creativo, ya sea creatividad artística, literaria o porque no, de expresión corporal.

La tarea fundamental para que se pueda hacer uso “fructífero” de las TIC como motor de búsqueda de nuevos recursos, es el constante y profundo trabajo de investigación y búsqueda de los materiales y contenidos que más se ajusten a las necesidades de los niños. Si el Homeschooling tiene una preocupación de la educación integral y adaptada a las características de los niños, su momento psico evolutivo o simplemente a sus propias inquietudes, se debe ser muy críticos en la búsqueda de dichos contenidos, incluso contenidos provenientes de instituciones educativas regladas, ya que son muchos los profesionales que impartiendo docencia en la escuela ordinaria, coinciden con algunos de los principios pedagógicos que rigen el Homeschooling, hecho que se recoge en algunos blogs educativos. No debemos olvidar, que lo que se pretende es encontrar contenidos e información de interés para las personas encargadas del Homeschooling, indistintamente de su lugar de procedencia, siempre y cuando cumplan con los requisitos que hemos estipulados como idóneos para nuestra acción educativa.

Es por eso, que las TIC, se convierten en herramienta fundamental para la búsqueda de recursos y de innovaciones en el ámbito del Homeschooling, siempre bajo una perspectiva crítica y de adaptación a las características y necesidades que nos demanden los niños.

Hacia una mirada crítica de los niños.

El uso de las TIC, indudablemente, tiene sus riesgos si no es de una manera controlada, o mejor dicho, supervisada. Pero realmente, el objetivo que debemos perseguir en el Homeschooling respecto al uso de las TIC, es que el niño adquiera una mirada crítica frente a la cantidad innumerable, y en muchos casos innecesarios, que nos puede llegar a envair el uso de las TIC.

Esta mirada crítica, se va consiguiendo a medida que el niño va creciendo y su desarrollo psicoevolutivo permite tener la suficiente madurez como para poder hacer una discriminación sobre la información que necesita frente a la información que recibe, siendo capaz de eliminar todo aquello que es secundario, o directamente, innecesario para el trabajo que esta desarrollando con las TIC.

Para conseguir este objetivo tan importante para el uso de las TIC de manera provechosa, el niño debe aprender a utilizar las TIC para fines muy concretos, es decir, que se debe dar al niño no solo los recursos tecnológicos para conseguirlo, sino los criterios racionales así como éticos para que los adquieran.

Para ello, una vez más, la labor investigadora de los padres es fundamental. Se puede conseguir una estupenda base de datos, de webs, blogs así como otros materiales pedagógicos buscados y de trabajo con las TIC, que se podrán ir desarrollando en función del desarrollo psicoevolutivo del niño o de la temática trabajada durante ese momento.

En mi opinión, todo este material investigado, puede ser un proceso compartido entre padres e hijos, ya que facilitara la adquisición de criterios de búsqueda, selección y priorización de la información de lo que estamos buscando, siendo esta tarea, parte importante dentro del aprendizaje que intentamos dar a los niños en esta materia.

Esto no quiere decir, que limitemos la libertad de los niños a la hora de hacer una búsqueda de información en la red, que utilice las TIC para comunicarse o para su entretenimiento, sino que debemos ser conscientes de la importancia que tiene una correcta educación en el uso de las TIC para que adquiera una mentalidad crítica frente a las mismas.

El paradigma práctico de las TIC.

Las TIC, desde mi punto de vista, deben tener única y exclusivamente un carácter práctico, es decir, que el niño crea, sienta y lleve a cabo un uso práctico de las TIC en su quehacer diario. No entendería las TIC en el ámbito educativo si luego no existe una transferencia a la vida cotidiana o fuera del ámbito educativo.

Hoy en día, podemos hacer la compra gracias a un ordenador y una conexión a Internet, podemos buscar información meteorológica para saber si mañana será un buen día para ir al monte para hacer senderismo o podemos ver a tiempo real que está sucediendo en cualquier lugar del mundo. Gracias a este componente práctico, las TIC se han convertido en un elemento tan esencial en nuestra vida cotidiana, y esta importancia se debe transmitir a los niños y que ellos sean conscientes de la importancia que tiene la transferencia de las TIC a nuestra vida cotidiana. Al fin y al cabo, las tecnologías nos rodean allá donde vallamos: actualmente muchos supermercados venden on line o tienen líneas de caja controladas por un software, multitud de pantallas de información en algunas ciudades son por medio de un software específico, la solicitud de muchos documentos se hacen por medio de la red, o incluso actos tan cotidianos como una compra de entradas para acudir al cine, se pueden realizar on line. Solo por medio de la transferencia de estos contenidos, los niños estarán preparados a los vertiginosos cambios que las tecnologías de la información provocan en la sociedad actual en la que vivimos, y el niño, no puede ni debe ser ajeno a dichos cambios, sino todo lo contrario, que tenga las herramientas suficientes a su alcance para que la adaptación a dichos cambios se lo más eficiente posible.

Tampoco tendría sentido, que con el uso de las TIC los niños se conviertan en meros consumidores de información, sin criterio y sin aplicabilidad a su vida cotidiana, ya que de ser así, las TIC dejan de tener el objetivo principal que en líneas anteriores citaba y que tan importante es en el Homeschooling.

Al final, lo que estamos consiguiendo, es que el niño adquiriera una preparación para lo que la sociedad actual oferta y demanda a la vez, ya que actualmente, la sociedad continuamente esta “minando” de información en muchas ocasiones nada importante o interesante, y el niño debe ser capaz de discriminarla y aceptarla o rechazarla bajo una mirada crítica, y utilizando la información que le sea mas práctica para lo que busca o persigue en cada momento.

Compartir pedagógicamente enriquece y mejora el proceso educativo.

En todo el proceso de investigación y recogida de documentación que he realizado para conocer más el movimiento educativo del Homeschooling y poder realizar esta comunicación, ha sido mucha la información que he podido encontrar sobre el mismo. En muchos casos, blogs anónimos contando su experiencia en este movimiento educativo, en otros casos blogs de familias que divulgan su quehacer educativo en sus casas a modo de cuaderno de bitácora, muchos otros como portales reivindicativos del derecho de las familias de escolarizar a sus hijos en sus casas con una finalidad claramente divulgativa, pero también, muchos recursos on line de materiales pedagógicos que se publican con objetivo de que muchas otras familias pueden aprovecharse del trabajo que se ha realizado.

Sin entrar a valorar los blogs de carácter asociacionista que tiene este planteamiento educativo, si creo realmente importante e enriquecedor en el quehacer educativo, el intercambio de material pedagógico y la experiencia de cómo llevarlo a la practica con los niños. Es necesario que nos reinventemos continuamente en la educacion, y el Homeschooling no está ajeno a ello. Es por ello, que es muy interesante que las familias investiguen nuevos materiales utilizados por otras familias, que tengan la inquietud del resultado de los mismos y porque no, mejorar dicha praxis.

De esta manera, estaremos provocando directamente que sin olvidar la personalización de la educacion que este principio pedagógico tiene, podamos mejorar, innovar o profundizar sobre contenidos que se trabajarán con los niños, sea del área que sea (curriculares, reflexivos, ético – morales...). Al final, desde mi punto de vista, lo que se está provocando indirectamente es que el Homeschooling se convierte en una de las mayores comunidades de aprendizaje existentes, es decir, una comunidad educativa con una identidad común. Y todo ello, gracias a la labor investigadora de las familias, a sus inquietudes y en gran parte, a las TIC, un facilitador en todo este proceso.

Pero un aspecto importante que no debemos olvidar en todo este proceso de compartir, innovar y utilizar recursos de otras familias, es el hecho de crear. Esta parte, es sin lugar a dudas fundamental. Podemos encontrar material nuevo, utilizarlo, reinventarlo... pero es necesario también que creamos nuevo material que pueda servir a toda la comunidad educativa. Desde mi punto de vista, el mero hecho de crear nuevos materiales pedagógicos, es sinónimo de avance dentro de esta comunidad de aprendizaje que es el Homeschooling.

5.2 El uso de las TIC como herramienta pedagógica.

Una vez analizados los principales objetivos que el uso de las TIC debe tener en un entorno educativo de Homeschooling, voy a desarrollar en esta comunicación algunas aplicaciones prácticas que los diferentes medios tecnológicos nos pueden ofrecer las TIC y que pueden tener cabida en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del contexto del Homeschooling.

Para ello, y sin obviar que estamos trabajando sobre una educación familiar, abordare aspectos que sean de bajo coste o si es posible, coste inexistente, pero sin olvidar determinador recursos que aun teniendo un coste más elevado, son de una aplicabilidad interesante.

Los hardware.

Actualmente, podemos encontrar una infinidad de ofertas en el mercado sobre hardware y sistemas informáticos. Desde mi punto de vista, los hardware que más aplicabilidad tienen en el ámbito educativo, son los notebook y las tablets, pero siendo especialmente estos últimos los que mayores aplicaciones educativas tienen en el Homeschooling.

Las Tablets, están siendo una de las herramientas más utilizadas en el ámbito educativo porque entre sus muchas ventajas con las que cuentan las tablets, está el rápido encendido y acceso a la conexión de internet. Esta misma rapidez, se traslada a la búsqueda de la información y todo tipo de recursos que podemos encontrar en la red, y es que la ausencia de un sistema operativo que permita su encendido, es lo que está ganando terreno frente a otros hardware tecnológicos.

En educación, el evitar este tipo de tiempos muertos, es básico para el aprovechamiento del tiempo y para evitar que el grado de dispersión y de motivación se disparen.

Una de las grandes ventajas con la que cuentan las tablets en el proceso educativo, es su maniobrabilidad, es decir, que su pequeño tamaño y su bajo peso, hace que sea un recurso de muy fácil manejo, transporte a otras dependencias de la casa y gracias a sus grandes pantallas, de un uso perfecto para los niños. Todo esto, unido a que carece de cables y periféricos, le hace en un recurso ergonómicamente ideal para el trabajo con los niños. Querría resaltar también, que en el Homeschooling, la educación también sale del entorno del hogar, pudiendo trasladar el hecho educativo fuera de las paredes del hogar, como puede ser museos, parques o espacios naturales... y con la tablet, se pueden seguir desarrollando multitud de actividades con una gran comodidad.

Otro elemento importante del trabajo con las tablets, es el elemento motivador que tiene para los niños, especialmente cuando comenzamos a utilizarlas y cuando el niño goza de cierta independencia para trabajar con ella. Además, es una herramienta que favorece enormemente la educación constructivista, ya que se puede utilizar como instrumento fundamental del aprendizaje por descubrimiento. No podemos olvidar tampoco, que el trabajo con esta herramienta se hace por medios táctiles, por lo que el trabajo táctil es indispensable y podemos también trabajar la escritura, ya que las tablets tienen reconocimiento de la escritura.

La única pega que tienen las tablets actualmente, es que su coste es más elevado que por ejemplo el de los notebooks. Sin embargo, las diferencias entre uno y otros, es notable: duración de la batería, ergonomía y comodidad, sistema operativo, ausencia de cables y periféricos, tiempos muertos... Aun así, los notebooks son un recurso que en absoluto deben desecharse, ya que su bajo coste actual, le hace una herramienta muy utilizada en el ámbito educativo. De hecho, el uso de los notebooks es el más extendido en las instituciones educativas.

Los notebooks, a pesar de no contar con los elementos diferenciadores que tienen las tablets, son una herramienta mucho más presente en nuestra sociedad actual, y es que no podemos olvidar que las tablets son un recurso relativamente “joven”.

Los notebook se asemejan a los portátiles o los PC que siempre hemos tenido en nuestro hogares, lo cual reporta una doble ventaja: por un lado que los niños se adaptaran rápidamente a esta herramienta gracias al uso de un sistema operativo muy utilizado actualmente, y por otro lado, el dominio que las familias ya tienen sobre el uso de los PC, ya que aun las tablets no están instauradas en muchos hogares, lo cual hace que en la gran mayoría de los casos, no se cuente con una formación inicial para el trabajo con dicha herramienta.

Indistintamente de que se decida utilizar con los niños, bien notebook bien tablets, los recursos pedagógicos que se pueden utilizar en uno y otro, son casi los mismos, la diferencia radica en cómo los desarrollemos. Para entender mejor a lo que me refiero, voy a poner ejemplos prácticos sobre recursos didácticos que podemos desarrollar con ambas herramientas.

El primero de los ejemplos, son el uso de plataformas digitales con carácter educativo e interactivo. Como ya citaba en líneas anteriores, podemos encontrar numerosos blogs de carácter educativo con innumerables recursos con los que trabajar desde casa, desde blogs de otros miembros de la comunidad educativa del Homeschooling hasta actividades educativas que pueden estar en webs oficiales de Consejerías de educación o en ocasiones, en determinadas editoriales. Podemos realizar actividades de matemáticas, literatura o creatividad con ambas herramientas, pero la forma de enfrentarnos a ellas es diferente. Mientras que con una tablet podrán realizar su propia composición artística utilizando sus propios dedos o bien realizar una composición literaria utilizando su propia escritura, con el notebook, es necesario utilizar un periférico como un ratón (siendo la precisión menor que si lo realizamos con nuestras propias manos) o bien necesitamos teclear nuestro texto para poder trabajarlo con el notebook, olvidando la premisa del trabajo de la escritura. Sin embargo, con ambos recursos podemos realizar los mismos trabajos, la diferencia radica, una vez más, en el proceso.

Otro ejemplo que podemos utilizar, es en el trabajo investigador del niño. En el momento que debe realizar un trabajo de aprendizaje por descubrimiento, la tablet va ser mucho más rápido a la hora de buscar información en la red, va ser mas intuitivo en su uso, insisto que todo se realiza con los dedos, podrá realizar fotos, videos, composiciones de una forma mucho más cómodo y rápida que con un notebook.

Para finalizar, quería exponer una aplicación que creo es muy interesante en el estilo de enseñanza del Homeschooling, y uniendo la idea del intercambio de experiencias entre otros miembros de esta comunidad de aprendizaje. Es el uso de las videoconferencias educativas. Gracias a estos dispositivos, podemos preparar sesiones periódicas con otros niños que gozan del Homeschooling.

Las videoconferencias facilitan el intercambio de ideas, trabajos y porque no, también entretenimiento entre niños que estén trabajando desde sus casas a cientos de kilómetros de distancia. Esto conlleva un trabajo colaborativo entre las familias que van a realizar el trabajo por medio de videoconferencia, pero el enriquecimiento y la relación social que provocará en los niños, es de enorme riqueza para ellos, y porque no, también para las familias que lleven a cabo una iniciativa de este estilo.

Para finalizar con este hardware, es importante señalar que las tablet, también tienen las mismas características que una PDI (Pizarra Digital Interactiva), pero de nuevo con una serie de ventajas. La primera de ellas, y no de orden pedagógico, es su elevado coste. Una PDI completa, es infinitamente más caro que cualquier tablet que podemos encontrar en el mercado actualmente. Sin embargo, podemos realizar las mismas actividades, ya que el funcionamiento es exactamente igual que el de la tablet, pero con la ventaja que es de carácter individual y se evitan esperas en caso que el Homeschooling sea para más de un niño.

Los software.

Entre los cientos de miles de páginas web, blogs y otro tipo de software de carácter educativo que podemos encontrar para trabajar con los niños en nuestros hogares, yo quería detenerme fundamentalmente en tres recursos de muy fácil uso, fácil acceso y fácil creación por nosotros mismos, fin último que debemos perseguir para no depender de materiales ajenos a nosotros, y todo ello aderezado de coste mínimo o inexistente.

Me refiero fundamentalmente al uso y creación de blogs, webquest, juegos educativos y didácticos así como otro tipo de material curricular.

El Blog es sin lugar a dudas uno de los elementos más recurridos en el proceso de enseñanza y aprendizaje por los profesionales de la educación, y creo que cada vez más, en otro instrumento más de aprendizaje en el Homeschooling. No debemos olvidar que el posicionamiento que otorgo al blog, es siempre desde un punto de vista puramente educativo, didáctico y de ayuda al aprendizaje y autoaprendizaje, dejando de lado todos aquellos blogs, sean dedicados al Homeschooling o no, que tienen un carácter más asociacionista, informativo o divulgativo sobre uno u otro movimiento educativo.

Por norma general, los blogs educativos están contruidos por profesionales del ámbito educativo con el propósito claro de tener en un mismo lugar, todos los recursos pedagógicos que utilizan en el aula con sus alumnos para que puedan profundizar sobre ellos desde cualquier sitio y en cualquier momento. Existen muchos ejemplos de estos blogs que abordan aspectos de las matemáticas, de la creación artística, sobre la lengua o sobre aspectos religiosos, quien tome la decisión de educar a su hijo bajo una creencia religiosa determinada o de ámbito terapéutico en casos que tengan alguna dificultad de aprendizaje.

Otros blogs, por el contrario aglutinan todos estos temas, siendo muy utilizados los enlaces para redirigirnos a nuevas páginas de contenido educativo. Indudablemente, los blogs se deben convertir en el Homeschooling en una herramienta de trabajo colaborativo entre padres e hijos, ya que ambas partes pueden nutrir de contenidos y de trabajos realizados por los niños el propio blog. Y como no, y tal y como citaba en líneas anteriores, el blog se convierte en una herramienta de apoyo para otras familias.

Seria muy interesante, que existiera una base común de todos los blogs y recursos educativos de Homeschooling que pudieran ser compartidos por todos sus seguidores, y tal vez coordinado por la Asociación de Libre Enseñanza u otro estamento que abogue por el Homeschooling. Actualmente, son muchos los ámbitos profesionales que tienen un referente donde todos los profesionales hacen aportaciones y quedan recogidos en un mismo espacio. El más claro ejemplo, tal vez sea, el ámbito investigativo, donde existen varias bases de datos sobre libros, documentos, monografías... de las diferentes bibliotecas nacionales e internacionales. Sin lugar a dudas, un instrumento muy útil para la optimización de recursos y esfuerzos de todos los investigadores y que facilita mucho el trabajo sin tener que desplazarse a cientos de kilómetros de su casa para poder llegar a determinada información.

Las Webquest, son un instrumento que desde mi punto de vista, hace que tenga cierta coherencia con el discurso que estoy plasmando en esta comunicación. Una Webquest es un instrumento más para desarrollar la capacidad investigadora de los niños desde un plano guiado gracias a los recursos que nos brinda Internet, y que tiene su apoyo fundamental en promover las habilidades cognitivas, el trabajo cooperativo y la autonomía de los niños, finalizando el proceso en una evaluación del trabajo desarrollado. Nos ayudan fundamentalmente a desarrollar en los niños su plano deductivo, inductivo, clasificatorio y de abstracción entre otros.

Indistintamente de la corriente pedagógica elegida por los padres que desarrollan el Homeschooling con sus hijos, y estando de acuerdo o no con la evaluación de los aprendizajes que el niño va adquiriendo, siempre es necesaria la evaluación, sea de una manera o de otra, para saber si realmente el niño ha adquirido los contenidos que hemos trabajado con él, si ha conseguido transferirlo a su vida cotidiana o simplemente para comprobar si lo trabajado le ha llevado a una mayor autonomía.

Las Webquest, son un complemento excelente y mantienen una coherencia al trabajo desarrollado por medio las TIC. ¿De qué serviría el trabajo desarrollado por medio de las TIC, si utilizamos una evaluación que no es acorde? No seríamos consecuentes con el desarrollo de las TIC en la educación de los niños. Como los blogs, el realizar Webquest es muy sencillo y relativamente rápido, especialmente cuando ya tenemos dominado el manejo de las mismas. Actualmente, podemos encontrar en la red aplicaciones que nos ayudan a realizar Webquest interactivas con tan solo meter los datos que pretendemos trabajar y el tipo de actividad que deseamos trabajar.

Los juegos educativos y didácticos, son sin lugar a dudas uno de los recursos mas motivantes para trabajar con los niños. Sin embargo, exige un esfuerzo extra de análisis, reflexión y selección por parte de las familias para que el juego, se quede simplemente en eso, en un juego vacío de intereses y objetivos educativos.

Son numerosas las páginas web que podemos encontrar en la red con innumerables juegos de supuesto carácter educativo: juegos de lógica matemática, juegos de vocabulario en inglés, juegos de lengua sobre el trabajo de palabras sinónimas, juegos de habilidad y desarrollo de la coordinación óculo manual... y así hasta poder citar cientos de miles de juegos similares, pero es cierto, que no todos los juegos se adaptan al momento evolutivo del niño.

Aquí, el buen hacer de las familias y el uso del blog, se convierten en un elemento esencial para la facilitación del desarrollo del niño.

Si atendemos el momento evolutivo del niño y hacemos una criba de los juegos que creemos más adecuados a su edad, momento madurativo y contenidos que estemos trabajando, y lo aglutinamos en el blog (por medio de enlaces directos por ejemplo), estamos consiguiendo que el niño trabaje sobre lo que realmente creemos debe trabajar. Esto no significa, que debamos coartar su capacidad investigativa o reflexiva del niño, pero es cierto que debido a que los juegos en ocasiones pueden tener el efecto contrario si no es el adecuado, conviene que entre en juego nuestro trabajo para ofrecer la mejor opción al niño. Existen otras muchas situaciones o ámbitos en los que el niño puede desarrollar su capacidad innovadora y creativa.

Para finalizar, y como apoyo a todo lo anteriormente expuesto, existen otros webs que desarrollan contenidos curriculares de refuerzo, que no son para nada desechables en caso que deseemos reforzar determinados contenidos. Podemos encontrar en la web este tipo de actividades con carácter libre (libre de pago) realizados por pedagogos que son de una calidad excelente y donde se trabaja las matemáticas de diferentes manera en función de la edad. Pero hay opciones, que por el pago de una pequeña cuota nos mantendrán actualizados de todas las novedades que se den en dicha web en materia curricular. Sin embargo, muchas de estas web, son propiedad de editoriales.

Es cierto, y hay que analizar, que muchas de estas web actualmente están pensadas para el refuerzo de materias curriculares que tienen una temporalización dentro de un marco de una institución escolar reglada, la cual no tiene que coincidir con el trabajo que desempeñemos en nuestros hogares. No obstante, no por ello desecharía el trabajo con este tipo de webs, ya que serán los padres los que decidan qué y en qué momento deben trabajar los niños cuya opción educativa es el Homeschooling.

Antes de finalizar con este apartado del uso de las TIC como herramienta pedagógica, quería resaltar un aspecto que no debe dejar indiferente a nadie, y son, además de las ventajas pedagógicas y didácticas que creo y he expuesto tienen las TIC en el Homeschooling, otro tipo de ventajas que tienen y que los niños deben ser conscientes para que sigan desarrollando esa mentalidad crítica y comprometida que se persigue en esta opción educativa. Es la concienciación medio ambiental.

Con el uso de las TIC, estamos promoviendo que usemos mucho menos papel con todo lo que ello conlleva: menos tala de árboles, menos consumismo, menos generación de basuras por habitante, etc. No estoy afirmando con esto, que el papel, las pinturas y otro material fungible deba desaparecer en el quehacer educativo de los alumnos de Homeschooling, pero si podemos reducir su consumo considerablemente gracias a las TIC, favoreciendo el aprendizaje y la concienciación medio ambiental.

5.3 Conclusión.

Para concluir con esta comunicación, he de explicar que soy maestro de la escuela pública. Un profesional de la educación que cree que cada familia es libre de educar a sus hijos como estime legítimo, y el Homeschooling, es una opción como otra cualquiera. Somos libres para llevar a nuestros hijos a una escuela pública, concertada, privada... y el Homeschooling, es una opción educativa que cada vez más, se debe tener en cuenta como una alternativa a la escolarización ordinaria, siempre y cuando también se consigan unos objetivos mínimos. Tras leer numerosa documentación, tal vez aun insuficiente, sobre el Homeschooling, he pretendido que esta comunicación sea lo más objetiva posible. Sin embargo, no debemos obviar, que grandes personajes de distintos ámbitos (artísticos, científicos, políticos...), han recibido una educación en sus hogares.

Mi opción personal, indudablemente, es hacer que las familias sean lo más participes posible en la educación de los hijos en el hecho educativo, e indudablemente, el Homeschooling es una involucración total en la educación de sus hijos. Creo que las TIC, pueden ayudar enormemente a que el Homeschooling pueda compensar las posibles carencias que este modelo educativo pueda tener o por el contrario, lo complementen.

Cada día más, contamos con mayores y mejores recursos tecnológicos con aplicabilidad en la educación. Ya en la educación reglada, conscientes de esta importancia, se han creado multitud de planes relacionados con las nuevas tecnologías, se han dado dotaciones a los centros educativos de notebook, portátiles, PDI... para la actualización pedagógica en la escuela, y como ya he reiterado en otras ocasiones, el Homeschooling, no puede ser ajeno a este avance. Actualmente, contamos con ebooks, tablets, notebooks... y un sinnúmero de recursos tecnológicos y soluciones en forma de software que facilitan enormemente la aplicabilidad de la educación a nuestra sociedad.

6. Referencias Bibliográficas

- Asociación para la Libre Enseñanza. *Razones para educar en familiar. Experiencias de homeschooling en España*. España: Tremn.
- José María González Serna – Sánchez (2009). *TIC y Educación*. España: Publicaciones de Aula de Letras.
- 26 de septiembre de 2011. *El Blog alternativo*".
<http://www.elblogalternativo.com/2010/08/16/educar-en-casa-homeschooling-entrevistamos-a-la-experta-laura-mascaro-sobre-todos-los-aspectos-de-esta-opcion-educativa/>
- 23 de septiembre de 2011. *La Educación prohibida*.
<http://www.educacionprohibida.org.ar>
- 24 de septiembre de 2011. *Bebés y más*.
<http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/homeschooling-en-espana>
- Asociación por la Libre Educación. 24 de septiembre de 2011. *ALE. Asociación por la Libre Enseñanza*.
<http://www.educacionlibre.org/inicimarc.htm>